

DOI

УДК – 339.9

Шиндин Н.О.

студент

Научный руководитель: Голубев А.Ф., к.ф.н.

доцент

кафедра Управления

ФГБОУ ВО «Технологический университет имени дважды

Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»,

г. Королёв Московской области

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ-УЧАСТНИКА ВЭД

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются различные факторы, которые оказывают влияние на эффективность деятельности предприятия – участника ВЭД с учетом текущей геополитической ситуации. Рассматриваются основные направления повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия-участника ВЭД.

Ключевые слова: ВЭД, эффективность деятельности предприятия, факторы, принципы

Shindin N.O.

student

Scientific supervisor: Golubev A.F., Ph.D.,

Associate Professor

Department of Management

FSBEI HE «Technological University named after twice

Hero of the Soviet Union, pilot-cosmonaut A.A. Leonova»,

Korolev, Moscow region

FACTORS AFFECTING EFFICIENCY ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE PARTICIPATING IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Abstract: this article examines various factors that affect the efficiency of an enterprise participating in foreign economic activity, taking into account the current geopolitical situation. The main directions of increasing the efficiency of the economic activity of an enterprise participating in foreign economic activity are considered.

Keywords: foreign economic activity, efficiency of the enterprise, factors, principles

Введение

В современных реалиях внешнеэкономическая деятельность (далее –

ВЭД) является одним из важнейших элементов эффективной работы предприятий в различных сферах деятельности. Это обусловлено тем, что непосредственное участие в каких-либо международных операциях (например, торговля или оказание услуг) открывает перед таким предприятием новые возможности для активного развития экономической деятельности, расширения базы клиентов и увеличения показателей выручки и прибыли. В условиях глобализации экономики, ускоренного темпа изменений, которые происходят на мировых рынках, именно эффективность деятельности предприятий-участников ВЭД выступает в качестве основного фактора успеха. Однако на эффективность деятельности предприятия-участника также оказывают влияние множество групп факторов, которые могут как позитивно, так и негативно отразиться на ее результатах.

Наиболее остро и наглядно влияние внешних факторов сказалось преимущественно на российских предприятиях-участниках ВЭД после 2022 г., когда им пришлось столкнуться с проблемами логистики, так как санкции затронули российских перевозчиков, проблемами взаимодействия с банковскими организациями по причине прекращения проведения валютных платежей и переводов, проблемами с расчетами с иностранными контрагентами и др., что в совокупности негативно повлияло на эффективность деятельности российских предприятий-участников ВЭД, привело к дополнительным расходам и снижению выручки.

Таким образом, тема факторов, влияющих на эффективность деятельности предприятия-участника ВЭД, в настоящее время является актуальной.

Методы исследования

Исследование проводилось посредством применения методов анализа и синтеза, дедукции, индукции, обобщения, классификации, метода анализа статистики.

Результаты

Как отмечается в статье А.С. Степановой, под эффективностью ВЭД следует понимать способность конкретного предприятия или государства достигать поставленных целей в сфере внешнеторговой деятельности с максимальной отдачей от затраченных ресурсов²⁵. Иными словами, эффективность деятельности любого предприятия, в том числе и участника ВЭД, возможно определить, как отношение его доходов к расходам. Если доходы организации превышают ее расходы, то в общем понимании можно говорить об эффективности ее деятельности, напротив, если расходы компании превышают ее расходы, ее можно назвать неэффективной. Однако прибыль и расходы предприятия не являются единственными критериями его эффективности, так как на нее оказывают влияние множество различных факторов – внешних и внутренних. Под внутренними факторами понимаются

²⁵ Степанова А.С. Основные направления повышения эффективности деятельности предприятия-участника ВЭД // Мировая наука. – 2024. – № 2(83). – С. 64-69.

такие, на которые может повлиять само предприятие или его работники. Оказать влияние на внешние факторы значительно труднее или невозможно, как и спрогнозировать их. К основным внутренним факторам, которые оказывают ключевое влияние на эффективность ВЭД возможно отнести следующие.

1) Качество реализуемой продукции и оказываемых услуг. Важность данного фактора обусловлена тем, что конкурентоспособность товаров или услуг на международном рынке зависит преимущественно от их качества, а также от их соответствия международным стандартам и требованиям потребителей. Иными словами, реализуя продукцию или услуги за рубежом, следует ориентироваться на международные правила и требования, а не национальные стандарты.

2) Ценообразование на продукцию или услуги. Так, ценовая политика наравне с качеством является важнейшим фактором, оказывающим влияние на эффективность деятельности предприятия-участника ВЭД, так как конкурентные цены позволяют существенно увеличить общий объем внешнеторгового оборота.

3) Разработка маркетинговой стратегии. Высокого качества и доступной цены недостаточно для того, чтобы вести деятельность на международном рынке эффективно, так как необходимо добиться узнаваемости экономического предложения. Основным инструментом для достижения данной цели является маркетинговая стратегия, которая в случае ее грамотной разработки и реализации позволит продвинуть товары или услуги на зарубежные рынки, адаптировать их под культурные и правовые особенности различных государств, что в результате приведет к увеличению товарооборота и выручки.

4) Технологический уровень. Применение в ходе ВЭД современных технологий и инноваций также влияет на качество продукции или услуг, что в результате отражается на прибыльности предприятия и эффективности его деятельности²⁶.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что на внутренние факторы, в число которых входят уровень качества товаров или услуг, ценообразование, маркетинговые стратегии, технологический уровень, предприятие-участник ВЭД может повлиять самостоятельно и работать в части повышения эффективности своей деятельности на международном рынке по таким направлениям, как оптимизация процессов управления, развитие и внедрение инноваций и современных технологий, кадровое развитие, улучшение логистических процессов, маркетинга и сбыта. Иными словами, в целях повышения эффективности деятельности предприятию необходимо совершенствовать работу в тех направлениях, где имеются проблемы.

²⁶ Скороваров К.М. Совершенствование функционирования предприятия-участника ВЭД // Экономика и социум. – 2023. – № 5-2 (108). – С. 1062-1069.

В этой связи следует отметить, что в последние годы около половины российских предприятий, работающих в сфере ВЭД, испытывают дефицит в квалифицированных кадрах и профильных специалистах. Как отмечает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ, проблема дефицита кадров в отрасли ВЭД не только не теряет своей актуальности, но и становится острее с годами²⁷. По этой причине следует предположить, что основным направлением деятельности для российских предприятий-участников ВЭД в аспекте повышения своей эффективности должно стать формирование на предприятии кадрового потенциала и резерва, организация обучения и повышения квалификации для действующих сотрудников в силу наличия трудностей с привлечением новых работников извне.

Переходя к анализу внешних факторов, оказывающих влияние на эффективность деятельности предприятия-участника ВЭД, следует отметить, что в настоящее время к ним относятся прежде всего политическая и экономическая нестабильность. Учитывая текущую геополитическую и экономическую ситуацию, российские предприятия-участники ВЭД сегодня сталкиваются с такими проблемами, как:

- сложности в таможенном оформлении и неоднозначность правового регулирования в сфере налогов, что создает неопределенность и риски;
- финансовые барьеры в виде колебаний курса валют, ограниченного доступа к финансированию, проблем с платежами и переводами за рубеж;
- санкции и геополитическая нестабильность, что в результате создает дополнительные ограничения для осуществления ВЭД и повышения эффективности деятельности предприятия;
- логистические и инфраструктурные проблемы, к которым относятся ограниченная пропускная способность транспортных коридоров, нехватка логистических центров, что в значительной степени усложняет и повышает стоимость процесса международных перевозок²⁸.

В целях минимизации негативного влияния от указанных факторов и проблем, российским предприятиям-участникам необходимо диверсифицировать риски, устанавливать партнерские отношения с иностранными предприятиями, осуществлять прогнозы на будущие периоды. В некоторых случаях наиболее верным решением будет приостановка ВЭД-деятельности на определенный период до момента устранения негативного влияния от внешних факторов.

Заключение

Повышение эффективности деятельности предприятий, работающих в сфере ВЭД, требует от себя комплексного подхода и непрерывного совершенствования всех аспектов их хозяйственной деятельности. Выбор наиболее оптимального решения зависит от индивидуальных особенностей и

²⁷ Половине российских компаний в сфере ВЭД не хватает профильных специалистов – РЭЦ [Электронный р

²⁸ Кантарович А.А. Проблемные аспекты развития внешнеэкономической деятельности в российской Федерации // Вестник экономики, права и социологии. – 2020. – № 1. – С. 21-25.

у

р

с

]

/

проблем предприятия, несмотря на тот факт, что сейчас большая часть российских предприятий-участников ВЭД оказались в одинаковых внешних условиях.

Использованные источники

1. Кантарович А.А. Проблемные аспекты развития внешнеэкономической деятельности в российской Федерации // Вестник экономики, права и социологии. – 2020. – № 1. – С. 21-25.
2. Половине российских компаний в сфере ВЭД не хватает профильных специалистов – РЭЦ [Электронный ресурс] // Интерфакс. – URL: <https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/polovine-rossiyskih-kompaniy-v-sfere-ved-ne-hvataet-profilnyh-specialistov-rec> (дата обращения: 15.02.2025).
3. Скороваров К.М. Совершенствование функционирования предприятия-участника ВЭД // Экономика и социум. – 2023. – № 5-2 (108). – С. 1062-1069.
4. Степанова А.С. Основные направления повышения эффективности деятельности предприятия-участника ВЭД // Мировая наука. – 2024. – № 2(83). – С. 64-69.